

ПРАКТИЧНІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТВОРЕННЯ 3D СВІТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ФРАКТАЛЬНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

**Топалов В.В.,
Трегубова І.А.,
Северін М.В.,
Присенко А.С.**

*Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
Одеса, Україна*

PRACTICAL IMPLEMENTATION OF CREATING 3D WORLDS USING FRACTAL GENERATION

Topalov V.,

Corresponding author

PhD, Associate Professor

Department of Computer Science

State University of Intelligent Technologies and Telecommunications

Odesa, Ukraine

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1194-1060>

Tregubova I.,

PhD, Associate Professor, Head of the Department

Department of Computer Science

State University of Intelligent Technologies and Telecommunications

Odesa, Ukraine

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2030-7678>

Severyn M.,

Department of Computer Science

State University of Intelligent Technologies and Telecommunications

Odesa, Ukraine

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2706-5205>

Prysenko A.

Department of Computer Science

State University of Intelligent Technologies and Telecommunications

Odesa, Ukraine

Анотація

Запропоновано практичні реалізації генерування 3D світів на базі алгоритмів генерування шуму. Показано як параметри генерування 3D світів впливають на будуємих ландшафт світу.

Abstract

Practical implementations of 3D world generation based on noise generation algorithms are proposed. It is shown how the parameters of 3D world generation affect the constructed world landscapes.

Ключові слова: Фрактал, фрактальна генерація, фрактальний шум, простий шум, генерація біомів, генерація висот, параметри впливу на генерацію 3D світів.

Keywords: Fractal, fractal generation, fractal noise, simple noise, biome generation, elevation generation, parameters affecting the generation of 3D worlds.

Постановка завдання та дослідження

Фрактальна генерація — це один із найпотужніших підходів до створення віртуальних світів, який дозволяє за допомогою математичних алгоритмів моделювати складні та природні за виглядом структури.

В основі методу лежить ідея самоподібності, пригання багатьом об'єктам у природі: гори, хмари, річкові системи, узбережжя — усі вони мають схожі риси на різних масштабах. Фрактальна генерація імітує цю природну багатшаровість за допомогою спеціальних типів "шуму" — плавних псевдовипадкових змін значень.

Головна перевага фрактальної генерації в тому, що вона дозволяє отримувати надзвичайно складні й реалістичні ландшафти без необхідності вручну моделювати кожен деталь. Завдяки цьому

підходу можливо створювати величезні, відкриті світи, які при цьому залишаються унікальними та природними.

Основні методи фрактальної генерації:

- Шум Перліна (Perlin Noise): Класичний алгоритм створення плавного псевдовипадкового шуму, який ідеально підходить для генерації контурів рельєфу — гірських хребтів, долин, пагорбів.

- Фрактальний шум (Fractal Noise): Техніка комбінування кількох шарів шуму Перліна з різною амплітудою та частотою (так звані "октави"), що дозволяє отримати ще складніші й реалістичніші текстури. Завдяки фрактальному шуму можливо зімітувати багатшарову структуру природи,

наприклад великі гори, всередині яких є дрібніші деталі.

- Простий шум (Simplex Noise): Покращена версія шуму Перліна, оптимізована для роботи в тривимірному просторі (3D). Він обчислюється швидше, краще масштабується і менше спотворюється на великих ділянках, що робить його популярним для сучасних ігор і симуляцій.

У сучасній ігровій індустрії створення великих ігрових світів вручну стало б надзвичайно трудомістким і дорогим процесом. Тому фрактальна генерація стала критично важливою технологією для:

- Нескінченного процедурного контенту: Ігри як *Minecraft*, *No Man's Sky*, *Terraria* використовують фрактальні алгоритми для створення унікальних світів, де кожна гора, річка чи печера формується процедурно.

- Оптимізації ресурсів: Завдяки процедурній генерації розробникам не потрібно зберігати наперед згенеровані карти — світ створюється "на льоту", економлячи пам'ять та обчислювальні ресурси.

- Різноманіття і реалістичність: Ландшафти, створені фрактальним шумом, виглядають природно та унікально навіть без ручного втручання художників.

- Розширення творчих можливостей: Процедурна генерація дає змогу гравцям і розробникам вивчати нові світи кожного разу, забезпечуючи величезну реіграбельність.

У даній статті розглянемо практичні методи генерації ландшафтів

Генерування Шума

Одним із популярних методів початку створення 3D-карт є застосування шумових функцій із обмеженою частотною смугою, таких як шум Perlin (1983 р.) або Simplex (2001р.) [1,2]. На сучасному етапі застосовують більш ефективний алгоритм генерування шуму - (Open Simplex Noise – 2014р.).

За алгоритмом Simplex (Open Simplex Noise – 2014р.) вхідні координати змінюються за формулою:

$$\begin{aligned}x' &= x + (x + y + z) * F \\y' &= y + (x + y + z) * F \\z' &= z + (x + y + z) * F \\F &= (\sqrt{n + 1} - 1)/n\end{aligned}\quad (1)$$

Знайдені координати вказують в яку комірку одиночної соти гіперкуба потрапляє вхідна точка $((x_b' = \text{floor}(x'), y_b' = \text{floor}(y'), z_b' = \text{floor}(z'))$ і її внутрішні координати $(xi' = x' - x_b', yi' = y' - y_b', zi' = z' - z_b')$.

Потім проводиться поділ на сімпелкси за допомогою сортування за спаданням внутрішніх координат, та визначення якій ортосхемі Шлефлі симплекса належить точка. Результируючий симплекс складається з вершин, що відповідають впорядкованому обходу від координат (0,0,0) до (1,1,1) при цьому можливо n! варіантів за одної перестановці координат.

Кожна вершина симплекса додається до координати відхиленого гіперкуба та хешується у псевдовипадковий вектор градієнта.

$$\begin{aligned}x &= x' + (x' + y' + z') * G \\y &= y' + (x' + y' + z') * G \\z &= z' + (x' + y' + z') * G \\G &= (1/\sqrt{n + 1} - 1)/n\end{aligned}\quad (2)$$

Дані координати віднімаються від вхідних координат, щоб отримати отримати невідхилений вектор переміщення. Це дозволяє порахувати екстраполярне значення градієнту за скалярним добутком та визначити d^2 - квадрат відстані до точки.

Потім внесок кожної вершини знаходимо за формулою:

$$(\max(0, r^2 - d^2))^4 * (\Delta x, \Delta y, \Delta z \cdot \text{grad } x, \text{grad } y, \text{grad } z) \quad (3)$$

r^2 - обирають рівним 0,5, що забезпечує відсутність розривів або 0,6 для покращення зовнішнього вигляду, коли невеликі розриви не будуть помітні.

Нижче наведемо приклад практичної реалізації на програмній мові python з використанням бібліотеки `opennoise` або `noise`, у якій реалізован вще означений алгоритм Simplex.

```
for (int row = 0; row < height; row++) {
    for (int col = 0; col < width; col++) {
        double nx = col/width - 0.5, nrow = row /height - 0.5;
        value[row][col] = noise(ncol, nrow);
    }
}
```


Рисунок 1. Приклад генерації шумів

Генерація висот

Шум сам по собі — це лише набір чисел. Подальше розвиток застосування шуму — використати шум для визначення висоти поверхні (так

звану «карту висот»). Для цього потрібно шумові значення віднести до висот:

```
height[row][col] = noise(ncol, nrow);
```

У данному коді height є значеннями висот. Результат виглядає, як безліч пагорбів:

Рисунок 2. Генерація висот

Частота генерації

Шум можна генерувати на будь-якій частоті. Частота впливає на результат висот. Фактично, це просто масштабування шуму: збільшення або зменшення його розмірів.

Для простого визначення частоти генерації використовуємо таку формулу:

```
height[row][col] = noise(4.44 * ncol, 4.44 * nrow);
```

Приклади генерації частоти:

Рисунок 3. Приклад з частотою 4.44

Генерація кліматичних зон

Генерація біомів

Послідчий крок створити генерацію ландшафту з горами та долинами.

Для цього потрібно зробити так, щоб низькі висоти перетворювалися на воду:

```
function land(e) {
  if (e < waterlevel) return WATER;
  else return LAND;
}
```


Рисунок 4. Приклад генерації з $waterlevel = 0.50$

Тепер в генерованому світі є вода але бажано додати різноманіття: траву, сніг і інше.

В функції, що наведена нижче, враховуємо вологість та висоту для створення біорізноманітного світу:

```
function determineLandscape(elevation, moisture) {
  if (elevation < 0.10) return OCEAN;
  if (elevation < 0.12) return BEACH;

  if (elevation > 0.80) {
    if (moisture < 0.10) return SCORCHED;
    if (moisture < 0.20) return BARE;
    if (moisture < 0.50) return TUNDRA;
    return SNOW;
  }

  if (elevation > 0.60) {
    if (moisture < 0.30) return TEMPERATE_DESERT;
    if (moisture < 0.60) return SHRUBLAND;
    return TAIGA;
  }

  if (elevation > 0.3) {
    if (moisture < 0.10) return TEMPERATE_DESERT;
    if (moisture < 0.50) return GRASSLAND;
    if (moisture < 0.80) return TEMPERATE_DECIDUOUS_FOREST;
    return TEMPERATE_RAIN_FOREST;
  }

  if (moisture < 0.10) return SUBTROPICAL_DESERT;
  if (moisture < 0.30) return GRASSLAND;
  if (moisture < 0.60) return TROPICAL_SEASONAL_FOREST;
  return TROPICAL_RAIN_FOREST;
}
```

В цьому коді створюємо іншу карта шуму для «вологості» і використовуємо її разом із висотою. В цієї функції `row` — це висота, а `col` — вологість. Завдяки данній функції отримуємо карту, яка виглядає

набагато природніше: низькі висоти — це океани і пляжі, високі — скелі та сніг, а між ними — різні біоми.

Рисунок 5. Генерація біомів

Генерація островів

Не можна уявити генерацію реалістичного світу без додавання островів. Один із простих способів це реалізувати — спочатку згенерувати карту, наприклад, як на рис. 2.2, а потім змінити її форму.

Змінити форму досить просто: потрібно примусово опустити прикордонні області в воду, а центральні частини, якщо вони у воді, навпаки, підняти вгору, щоб там була суша.

Рисунок 6. Схема рівня моря

Є два основних чинника при формуванні островів:

- Функція відстані: вона для кожної точки карти визначає відстань — від 0 у центрі карти до 1 на її межі.
- Функція формування (використовувано в розділі «Перерозподіл»): вона бере висоту як вхідні дані та видає нову висоту на виході.

```
double distanceFromCenter(int x, int y) {
    double centerX = mapWidth / 2.0;
    double centerY = mapHeight / 2.0;
    double dx = (x - centerX) / centerX;
    double dy = (y - centerY) / centerY;
    return sqrt(dx * dx + dy * dy);
}

double shapeFunction(double height, double distance) {
    return height - distance * distance;
}
}
```

У центрі карти, де відстань дорівнює 0, використовуємо функцію формування, яка завжди дає сушу. На краях карти, де відстань 1, функція формування завжди видає воду. Між цими крайніми значеннями формуємо у мапі мати як сушу, так і воду.

Для спрощення припустимо, що рівень води — це 0,5. Тобто, якщо висота $\geq 0,5$ — це суша, а якщо менше 0,5 — вода.

```
for (int row = 0; row < height; row++) {
    for (int col = 0; col < width; col++) {
        double nx = col / (double)width - 0.5;
        double ny = row / (double)height - 0.5;
        greennoise[row][col] = noise(50 * nx, 50 * ny);
    }
}

for (int rowc = 0; rowc < height; rowc++) {
    for (int colc = 0; colc < width; colc++) {
        double max = 0;
        for (int dy = -R; dy <= R; dy++) {
            for (int dx = -R; dx <= R; dx++) {
                int coln = dx + colc;
                int rown = dy + rowc;
                if (0 <= rown && rown < height && 0 <= coln && coln < width) {
                    double e = greennoise[rown][coln];
                    if (e > max)
                    {
                        max = e;
                    }
                }
            }
        }
        if (greennoise[rowc][colc] == max)
        {}
    }
}
}
```

Генеруємо карту шуму з великою деталізацією (висока частота), а потім у кожній околиці вибираю лише локальні максимуми шуму — саме там я роз-

Генерація лісів

Фрактальний шум також чудово підходить для розташування об'єктів, наприклад, дерев.

Для висоти оберемо шум із високою амплітудою та низькою частотою (так званий "червоний шум"). Для розміщення об'єктів більше підходить шум із високою амплітудою та високою частотою — це "зелений шум".

міщують об'єкти, наприклад, дерева. Також можемо змінювати радіус R залежно від біому, щоб отримати різну густоту дерев у різних регіонах.

Рисунок 7. Генерація лісистості за $R=0.4$

ВИСНОВОК

У статті розглянути практичні моменти генерації 3D світів за допомогою фрактальної генерації. Вказані практичні приклади реалізацій коду для простого та швидкого генерування мапів 3D світів. Вказані основні коефіцієнти для генерування та вплив їх на побудову 3D світів.

Список літератури

1. Ken Perlin. MAKING NOISE. <http://www.noisemachine.com/talk1/>
2. Ken Perlin, Noise hardware. In Real-Time Shading SIGGRAPH Course Notes (2001), Olano M., 24 p.
3. Peco, Barbe. "OpenSimplex Noise: The Evolution of Noise Representation 2025. <https://barbegerativediary.com/en/tutorials/opensimplex-noise/>